

NEFT VA GAZ QUDUQLARINING MAHSULDORLIGINI OSHIRISHDA YON STVOL OCHISHNING O'RNINI VA AHAMIYATLARI

G'iyasov Shuhrat Safar o'g'li

magistr, «Gissarneftgaz» MChJ QK geologiya bo'limi geologi

Shodmonqulov Asilbek Ochilboy o'g'li

magistr, «Qarshi texnika universiteti» texnik xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374901>

Neft va gaz sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish doimo dolzarb masala bo'lib kelgan. Quduqlarning mahsuldorligini uzoq muddat davomida yuqori darajada ushlab turish uchun turli texnologik yechimlar ishlab chiqilgan. Shulardan biri – yon stvol ochish (зарезка бокового ствола) texnologiyasi bo'lib, u mavjud quduqlarda qo'shimcha yon stvol ochish orqali qatlamning yangi qismiga chiqish imkonini beradi.

Eksploatatsiya jarayonida ko'plab quduqlar tabiiy bosim pasayishi, suvlanish yoki kollektor xossalari yomonlashuvi tufayli o'z mahsuldorligini yo'qotadi. Bunday quduqlarni qayta tiklash, yangi quduq burg'ilashdan ko'ra ancha arzon va tez amalga oshiriladi. Shu sababli, yon stvol ochish texnologiyasi mavjud quduqlarda mahsuldorlikni oshirishning samarali yo'llaridan biri sifatida keng qo'llaniladi. Yon stvol ochish – bu mavjud quduq tanasidan ma'lum chuqurlikda yon tomonga yangi stvol ochish usuli. Bu yangi stvol asosiy quduq bilan gidravlik aloqada bo'ladi va qatlamning ilgari ochilmagan zonalariga kirish imkonini beradi. Natijada, suyuqlik yoki gaz oqimi yangi yo'nalish orqali quduqqa oqib keladi va umumiy debit oshadi. Yon stvol ochish texnologiyasi asosan quyidagi holatlarda qo'llaniladi; quduqning past mahsuldorligi yoki to'liq to'xtashi; qatlamning notekis neft va gaz to'yinganligi; qatlam bosimi pasaygan holatlar; quduq tanasida texnik nosozliklar mavjud bo'lib, yangi quduq burg'ilash iqtisodiy jihatdan samarasiz bo'lgan hollarda. Yon stvol ochish texnologiyasi quyidagi asosiy bosqichlardan iborat: quduqning texnik holatini tahlil qilish va joy tanlash; yon stvol ochiladigan chuqurlikni aniqlash; maxsus uskunalarda yordamida asosiy stvol devorida teshik (zarreska) ochish; burg'ilash orqali yangi yon stvolni hosil qilish; sementlash, perforatsiya va gidrodinamik sinov o'tkazish; ishga tushirish va monitoring.

Yon stvol ochish texnologiyasi qo'llanilgandan so'ng quyidagi natijalarga erishiladi: quduq debiti o'rtacha 1,5–3 baravar oshadi; qatlamning yangi neft va gaz to'yingan zonalarini o'zlashtiriladi; quduqning ishlash muddati 5–10 yilga uzayadi; qatlam bosimini barqarorlashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Yon stvol ochish texnologiyasi yangi quduq burg'ilash bilan solishtirganda 30–50% arzon tushadi. Bundan tashqari, u mavjud infratuzilmani qayta ishlatish imkonini beradi. Texnik afzalliklar qatoriga esa quyidagilar kiradi: quduq tanasining yo'qolgan aloqasini tiklash; qatlamning samarali drenajini ta'minlash; texnik xizmat ko'rsatish qulayligi.

Dunyo miqyosida yon stvol ochish texnologiyasi Rossiya, AQSh, Norvegiya, Xitoy va O'zbekistonda keng qo'llaniladi. Masalan, Rossiyaning Volga-Ural mintaqasida yon stvol ochish yordamida quduq debiti 2,8 baravarga oshgan. O'zbekistonda esa Muborak va Gazli gaz konlarida bu usul orqali o'rtacha 1,6 baravar samaradorlik o'sishi qayd etilgan. Yon stvol ochish texnologiyasi neft va gaz quduqlarining mahsuldorligini oshirishda eng samarali va iqtisodiy jihatdan qulay usullardan biridir. U mavjud quduqlarning qayta tiklanishini, yangi qatlamlarni o'zlashtirishni va ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Yon stvol ochish

texnologiyasining qo'llanilishi mamlakat energetika mustaqilligini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Нуриев Р.Г. «Современные технологии зарезки боковых стволов скважин» - Казань КГЭУ, 2019г
2. Ахметов Р.А. «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» - М.: Недрa 2015г
3. «O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. Neft va gaz quduqlarini rekonstruksiya qilish va mahsuldorligini oshirish bo'yicha uslubiy qo'llanma. – Toshkent. 2020